

DIARREIA POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE: DESAFIO NO TRATAMENTO

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23, Gastroenterologia / 10/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7813396

Gabriella Arruda Rodrigues¹

Gustavo Amor da Costa e Silva²

Luísa de Queiroz Coelho³

Manuela figueira Viegas Borges⁴

Guilherme khalil dos Santos el Chaer⁵

Ivan Marcos de Oliveira Filho⁶

Sávio Dimas da Silva⁷

João Pedro Figueira Viégas Borges⁸

Letícia dos Reis Nunes⁹

Paullini Maria Gomes Melo¹⁰

Palavras-chave: Diarreia crônica, Clostridium difficile, tratamento.

Área de conhecimento: Gastroenterologia.

Introdução: Infecção por Clostridium difficile (ICD) é um problema de saúde mundial, devendo ser suspeitada diante de diarreia crônica. Antibiótico é o fármaco de escolha, porém existem poucas classes eficazes. Busca-se discutir um caso recente, dada a relevância da ICD e o desafio no tratamento.

Descrição do caso: Feminino, 92 anos, relata que há 3 meses iniciou quadro de diarreia líquida, sem produtos patológicos com 3 a 4 evacuações/dia. Evoluiu com piora do quadro nos últimos 10 dias com 15 a 20 evacuações/dia, líquidas, sem sangue, muco ou pus associado com dor em fossa ilíaca esquerda. Fez uso de Tiorfan, Prolive e Imosec, sem melhora. Sem febre, vômitos, náuseas, hiporexia ou perda de peso. Relata antecedentes de hipertensão arterial, dislipidemia, câncer de pulmão e linfoma folicular de alto grau tratados. A tomografia computadorizada (TC) de abdome mostrou espessamento parietal do cólon descendente e sigmóide, linfonodomegalia e planos adiposos adjacentes densos. Exames laboratoriais com leucócitos 6720 cel/mm^3 , PCR 14 mg/dL, VHS 22 mm/h e PCR para Clostridium positivo.

Discussão: Considerou-se o diagnóstico de ICD devido a diarreia crônica e dor abdominal associadas a comorbidades e idade avançada (fatores predisponentes descritos na literatura), confirmado por exame de fezes positivas. Os achados na TC e os valores aumentados de PCR e VHS fecham diagnóstico de colite, complicação da ICD. Leucocitose e aumento de creatinina sérica têm relação com mau prognóstico, mas não foram observados no caso. Deve-se investigar uso recente de antibiótico, pois há relação com a infecção. O tratamento da ICD é um desafio pela escassez de drogas eficazes, sendo vancomicina e metronidazol as de primeira escolha. Fidaxomicina pode ser usada sem intolerância à vancomicina. Cadazolida, sultomicina, ridinilazol e bezlotoxumab estão em fase de teste. Transplante de microbiota fecal é uma alternativa para recidivas. Em casos fulminantes, considera-se colostomia ou ileostomia.

Conclusão: O manejo adequado da ICD é essencial para redução da morbimortalidade. Apesar do aumento de sua relevância a nível mundial, o tratamento continua sendo um desafio. A antibioticoterapia é a primeira escolha, devendo-se considerar também a intervenção cirúrgica. O surgimento de terapia alternativa, como o transplante de microbiota fecal, e a avaliação de fármacos emergentes constituem-se passo importante e promissor na terapêutica, necessitando ser formulados mais estudos sobre o tema.

Paciente vem com quadro de diarreia há 3 meses com 3-4 evacuações ao dia líquida, sem produtos patológicos, mas que nos últimos 10 dias teve piora do quadro com 15-20 evacuações ao dia líquida sem sangue muco ou pus associado com dor abdominal em FIE intensidade 5/10, sem irradiação.

Fez uso de tiorfan, prolive, imosec sem melhora e mantém o mesmo quadro. Nega febre, vômitos ou náuseas ou hiporexia e perda de peso. Está aceitando bem líquidos e alimentos que gosta por livre demanda. Nega dispneia, tosse ou sintomas respiratórios.

MEDICAÇÕES EM USO:

- Enalapril – HAS
- Monocordil – Vasodilatação coronariana
- Clopidogrel – DLP – Atenolol – HAS
- Velija – ansiedade.
- Vita Senior + Vitergan zinco plus – fadiga.

Torsilax, tramal SOS – dor reumática

- Fez suplementação com Citoneurim 3 doses

- Vitamina D

ANTECEDENTES PESSOAIS:

DOENÇAS CRÔNICAS: – Ca pulmão – RT – ADENOCARCINOMA PADRÃO ACINAR E PAPILAR COMPROMETENDO

PARÊNQUIMA PULMONAR (CK7+,

TTF-1+). KRAS MUTADO

– Linfoma folicular alto grau

– HAS

– DLP

CIRURGIAS PRÉVIAS: – prótese quadril

– CCC

– Apendicectomia

– Sling

INTERNAÇÕES PRÉVIAS: ALERGIAS: Nega VACINAÇÃO:

História da tuberculose? Contato? Viagem recente: –

Gestações 4 – partos normais

HÁBITOS E VÍCIOS:

TABAGISMO: Nega

ETILISMO: Nega

ALIMENTAÇÃO: Gorduras?

Lactose?

SONO: 6h/dia

ANSIEDADE: Nega

ATIVIDADE FÍSICA: Nega

Drogas? Tatuagens? Nega

9/05/20: CPK 41 AMILASE22 Lipase 14 CA1.23 DHL 421 FA67 FOSF 1.9** GGT25
FA67

HB14.7 HT42.6 LEUCO 6720 PLAQ 235.000 MG 1.6 K3.3** PCR 14** VHS22** NA 137
TGO

19 TGP 13 UR 27 CR0.6

CLOSTRIDIUM POSITIVO ADENOVÍRUS: POSITIVO

CALPROTECTINA: 18000

GIARDIA FEZES. CRYPTOSPORIDIUM, ECOLI: NEGATIVO

CULTURA FEZES: NEGATIVO

PCR CMV: NEGATIVO

TC de abdome: Espessamento parietal do cólon descendente e sigmóide, associado a discreta densificação dos planos adiposos adjacentes e espessamento da fáscia lateral, podendo estar associado a processo inflamatório agudo (colite). Ausência de líquido livre, pneumoperitônio ou coleções abdominais detectáveis ao exame sem contraste. Linfonodos retroperitoneais proeminentes em número, medindo até 1,6 x 0,7 cm (mediam até 1,1 x 0,6 cm em 11/02/2019)

ARTIGOS – CD NO PACIENTE ONCOLÓGICO

<https://sci-hub.se/10.1200/JOP.2016.018614>

[https://www.gynecologiconcology-online.net/article/S0090-8258\(16\)31580-3/fulltext](https://www.gynecologiconcology-online.net/article/S0090-8258(16)31580-3/fulltext) <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14787210.2016.1234376>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5837143/> 2018

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-03902016000300005&lang=pt 2016

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-45082015000200031&lang=pt 2015

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30987771/> 2019

[https://www.gynecologiconcology-online.net/article/S0090-8258\(16\)31580-3/fulltext](https://www.gynecologiconcology-online.net/article/S0090-8258(16)31580-3/fulltext) 2016

¹Ensino médio completo

Universidade católica de Brasília

Smpw quadra 4 conjunto 5 lote 6 casa 5

Gabriella.arruda1@gmail.com

61998430383

²Graduando em Medicina

Uniceplac

Área Especial Industrial Lote 2/3, Sce St. Leste Industrial – Gama, Brasília – DF,

72445-020

gustavo.amor.11@gmail.com

61996224791

³Graduanda em medicina

Universidade católica de Brasília

QS 7, lote 1, Taguatinga sul

luisaqcoelho7@gmail.com

(62)99347-6204

⁴Graduanda em medicina

Centro universitário faminas

SMPW quadra 4 conjunto 5 lote 5 casa 2, park way

Brasília

Manuelafviegas@hotmail.com

61 999396963

⁵Ensino médio completo

Uniceplac

Smpw qd 4 cj 3 lote 2

guikhalil2009@gmail.com

61-991529314

⁶Ensino médio completo

Universidade Católica de Brasília

Smpw quadra 5 conjunto 6 – Park way

Ivanmedicinaucb@gmail.com

61998591509

⁷Graduando em medicina

Uniceplac

SIGA Área Especial para Indústria Lote 2/3, Sce St. Leste Industrial – Gama, Brasília

– DF, 72445-020

savio.mr@hotmail.com

(61)986598197

⁸Ensino médio completo

Uniceplac

SMPW QUADRA 4 CONJUNTO 5 LOTE 5 CASA 2; PARK WAY – BRASÍLIA

jp10fvb@hotmail.com

61 999169555

⁹Graduanda em medicina

UNICEPLAC

CNB 10 Lt 4/5 edifício tom Jobim apto 2002 – Taguatinga norte

letreiss07@gmail.com

61996801144

¹⁰Graduanda em medicina

Uniceplac

Rua 31 norte, lote 4, edifício Uno residence, águas claras – apto 1709

paullini.melo@gmail.com

(63)992456066

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil